

Proposta metodológica: Desenvolvimento de hard skills em tecnologia no Ensino Médio Técnico Integrado (EPTEC)

Anna Flávia Fogaça

Prof^a de Informática no Ensino Médio Técnico Integrado de Desenvolvimento de Sistemas

Bacharelada em Engenharia de Computação pelo Centro Universitário de Tecnologia de Curitiba (UNIFATEC)

E-mail: anna.flavia.fogaca@escola.pr.gov.br

RESUMO

Este projeto pedagógico propõe aulas práticas voltadas ao desenvolvimento de hard skills em tecnologia, integrando o ensino de hardware, sistemas embarcados e programação no contexto do curso técnico em Desenvolvimento de Sistemas. O objetivo é aproximar os estudantes da realidade profissional, desenvolvendo competências técnicas e pensamento crítico por meio de atividades investigativas e protótipos funcionais.

Palavras-chaves: Hard skills, sistemas embarcados, hardware, ensino técnico.

1. Justificativa

No contexto da formação técnica em Desenvolvimento de Sistemas, é essencial que os alunos compreendam não apenas o funcionamento do software, mas também sua relação direta com o hardware. Muitos estudantes têm contato precoce com a lógica de programação, mas poucos compreendem o que acontece fisicamente dentro da máquina. Este projeto visa justamente aproximar os alunos da estrutura física do computador e dos sistemas embarcados, utilizando os conhecimentos em programação como ponto de partida para a compreensão prática do funcionamento do hardware.

A proposta é proporcionar experiências em que os alunos manipulem componentes físicos de computadores reais, aprendam a identificar peças, desmontar e montar máquinas, além de desenvolver projetos com placas e sensores, como Arduino, de modo interdisciplinar e prático. Isso reforça a visão sistêmica de tecnologia e desenvolve habilidades essenciais para o mercado.

Este projeto visa integrar as aulas práticas no processo de aprendizagem, estimulando os alunos a aplicarem seus conhecimentos teóricos em projetos reais. As aulas práticas também oferecem a oportunidade de vivenciar ferramentas e materiais utilizados pelas empresas de tecnologia, criando um ambiente de aprendizado mais próximo da realidade profissional.

O uso de projetos integradores (interdisciplinares) constitui um grau mais avançado de execução de projetos, uma vez que integra mais de uma disciplina, professores e áreas de conhecimento, o que contribui para que os alunos possam compreender melhor as ligações implícitas entre as disciplinas. (CORINO; BERTAGNOLLI; SCHMITT, 2020, p. 5)

As aulas práticas propostas neste projeto serão realizadas na disciplina **Programação no Desenvolvimento de Sistemas**, ministrada no 3º (terceiro) ano do Ensino Médio Técnico, que possui carga horária semanal de 4 (quatro) horas-aula, das quais 2 (duas) serão destinadas exclusivamente às atividades práticas. Essa estrutura permitirá integrar teoria e prática de maneira consistente, favorecendo a vivência de experiências reais e ampliando a compreensão dos conteúdos estudados.

2. Objetivos

2.1 Objetivo Geral

Proporcionar aos alunos uma vivência prática em hardware real e embarcado, utilizando os conhecimentos de software como base para desenvolver competências técnicas completas em tecnologia.

2.2 Objetivos específicos

1. Reconhecer e manipular componentes físicos de computadores (HD, RAM, placa-mãe, processador etc.).
2. Compreender a arquitetura básica dos computadores e seu funcionamento interno.
3. Relacionar conceitos de software à execução em nível físico (ex: processamento de comandos).
4. Desenvolver projetos com sistemas embarcados utilizando Arduino e sensores.
5. Estimular a curiosidade, a investigação e a autonomia na resolução de problemas práticos.

3. Conteúdos abordados

- a) **Arquitetura de Computadores:** Barramentos, memória, CPU, interfaces de entrada e saída.
- b) **Montagem e desmontagem de PCs:** Identificação de peças, boas práticas de manuseio.
- c) **Sistema Operacional e BIOS:** Boot, funções básicas e relação com o hardware.
- d) **Eletrônica básica aplicada:** Tensão, corrente, resistores, LEDs, sensores.
- e) **Sistemas embarcados:** Introdução ao Arduino e programação com C/C++.
- f) **Integração hardware-software:** Como o código controla dispositivos físicos.
- g) Projetos com **sensores, atuadores e módulos diversos.**
- h) **Segurança e manutenção** de equipamentos de informática.

4. Metodologia

O projeto será desenvolvido em formato prático e investigativo, utilizando a abordagem de aprendizagem baseada em projetos (PBL). Os alunos participarão de oficinas práticas, nas quais irão desmontar e montar computadores, realizar testes com

multímetros, instalar sistemas operacionais e desenvolver pequenos projetos de automação e monitoramento com sistemas embarcados.

A Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP) é uma abordagem educacional que envolve os alunos em projetos autênticos e significativos para promover a aprendizagem ativa e o desenvolvimento de habilidades práticas. Os alunos assumem um papel ativo na sua própria aprendizagem, trabalhando em projetos que têm relevância e aplicabilidade (OLIVEIRA; SOUZA; TEIXEIRA, 2023, p. 1720)

O conteúdo de software (ex: lógica, estrutura de repetição e condições) será usado como base para controlar hardware, como LEDs, sensores e motores. Assim, os alunos visualizarão a aplicação direta da programação no mundo físico.

5. Cronograma de execução definido por trimestre

1º Trimestre (Fev-Mai):

- a) Eletrônica básica (circuitos elétricos) e segurança na manipulação.
- b) Introdução à arquitetura de computadores;
- c) Introdução ao Arduino e programação básica;
- d) **Oficina prática 1:** Desmontando e remontando um PC;

2º Trimestre (Mai-Set):

- a) Introdução a Atuadores e Sensores utilizando Arduino.
- b) Introdução a Sistemas Embarcados.
- c) Avançado em Programação em C para Robótica;
- d) **Projeto integrador:** Criação de protótipo Carrinho Seguidor de Linha, voltado para competições de campeonatos de robótica.

3º Trimestre (Set-Dez)

- a) Sistema operacional e BIOS na prática;
- b) Instalação e formatação de computadores (Sistemas Operacionais);

- c) **Projeto Integrador:** Criação de laboratório pequeno montado e formatado pelos alunos;

6. Recursos Necessários

- a) Computadores antigos para desmontagem.
- b) Kits de ferramentas (chave Philips, pinça, pulseira antiestática etc.) vindo do material: Kit Robótica Educacional: Robótica Paraná.
- c) Multímetros (5 equipamentos, um por equipe).
- d) Kits de Arduino com sensores, LEDs, jumpers, protoboards. (No mínimo 5 Arduinos, um por equipe).
- e) Fonte de alimentação 5V, pilhas ou baterias
- f) Acesso a softwares de simulação e desenvolvimento (IDE Arduino, TinkerCAD, etc.).
- g) Material de apoio impresso ou digital.

7. Avaliação

A avaliação será composta pela participação ativa nas oficinas práticas, pelos relatórios e registros realizados durante as desmontagens e remontagens, além dos projetos finais apresentados com protótipo funcional. Também será considerada a documentação do projeto, incluindo o código comentado, as explicações técnicas e as apresentações realizadas pelos alunos. Por fim, serão aplicadas estratégias de avaliação entre pares e autoavaliação para estimular a reflexão crítica sobre o próprio desempenho e o trabalho em equipe.

8. Resultados Esperados

Com a implementação deste projeto, espera-se promover um aprendizado sólido sobre os componentes físicos de computadores e ampliar a compreensão da integração entre software e hardware. Além disso, busca-se incentivar o desenvolvimento de projetos tecnológicos funcionais e aumentar o interesse dos alunos

pela área de tecnologia e inovação. Como resultado final, pretende-se também que os estudantes construam um portfólio prático composto por projetos reais, fortalecendo sua vivência técnica e autonomia. Como forma de embasamento prático desta proposta, foi realizada uma aula experimental com registro fotográfico, conforme apresentado no Anexo A.

REFERÊNCIAS

ARDUINO.CC. Documentação oficial. Disponível em: <https://www.arduino.cc/en/Reference/HomePage>. Acesso em: 03 de Mar. 2025.

CORINO, Marcos Juarez Vissoto; **BERTAGNOLLI**, Silvia de Castro; **SCHMITT**, Marcelo Augusto Rauh. O ensino de hardware de computadores utilizando como alternativa didática a robótica educacional e a aprendizagem baseada em projetos. #Tear: Revista de Educação, Ciência e Tecnologia, v. 9, n. 1, 2020.

OLIVEIRA, João Victor Ataide; **SOUZA**, Rander Lima de; **TEIXEIRA**, Antônio Zenon Antunes. APRENDIZAGEM BASEADA EM PROJETOS EM PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL. Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação, [S. l.], v. 9, n. 6, p. 1715–1731, 2023. DOI: 10.51891/rease.v9i6.10242. Disponível em: <https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/10242>. Acesso em: 04 Mar. 2025.

TANENBAUM, A. S.; **AUSTIN**, T. Organização estruturada de computadores. São Paulo (Sp): Pearson Prentice Hall, 2013.

ANEXO A – Registro fotográfico de aula experimental

Figura 1 e 2 – Aula experimental de hardware com a turma do 3º ano do Ensino Médio Técnico em Desenvolvimento de Sistemas, realizada no Colégio Estadual Professor Alcylene Moraes de Castro Vellozo em março de 2025. A atividade teve como objetivo proporcionar aos alunos uma vivência prática na manipulação de componentes físicos de computadores, alinhando teoria e prática na formação técnica.